

**TARIXIY JARAYONLARDA JAMIYATNING MADANIY VA MA'NAVIY
QADRIYATLARINING RIVOJLANISHI
DEVELOPMENT OF CULTURAL AND SPIRITUAL VALUES OF SOCIETY
IN HISTORICAL PROCESSES
РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРНЫХ И ДУХОВНЫХ ЦЕННОСТЕЙ ОБЩЕСТВА В
ИСТОРИЧЕСКИХ ПРОЦЕССАХ**

Usmonova Shoxsanam Shavkatovna

Jabborova Sayyoraxon Muxammadqobilovna

Andijon davlat pedagogika instituti Ijtimoiy fanlar kafedrası katta o‘qituvchisi

Ne'matjonova Mohinur Nozimjon qizi

Xolmatova Sarvinoz Noibjon qizi

Andijon davlat pedagogika instituti Tabiiy fanlar fakulteti talabalari

Annotatsiya: Ushbu maqolada, muayyan bir jamiyat uchun noyob va beqiyos ahamiyatga ega bo‘lgan madaniy va ma'naviy qadriyatlarining ahamiyati ta'kidlanadi. Qadriyatlarimiz bizning tariximiz, muhitimiz va kelajagimiz bilan chambarchas bog‘liq. Maqola, ushbu qadriyatlarimizni yanada chuqur anglash va ularni avlodlar davomida yuksak darajada saqlash uchun zarur bo‘lgan turli usullar va yondashuvlarni o‘z ichiga oladi. Shuningdek, milliy identitetimizni mustahkamlash, madaniyatimizni asrash va uni kelajak avlodlar uchun saqlab qolish yo‘llari yoritiladi.

Abstract: This article emphasizes the importance of cultural and spiritual values that are unique and incomparable to a particular society. Our values are closely related to our history, environment and future. The article covers the various methods and approaches needed to deepen our understanding of these values and maintain them at a high level for generations. Also, ways to strengthen our national identity, preserve our culture and preserve it for future generations will be highlighted.

Абстрактный: В данной статье подчеркивается важность культурных и духовных ценностей, уникальных и несравнимых для конкретного общества. Наши ценности тесно связаны с нашей историей, окружающей средой и будущим. В статье рассматриваются различные методы и подходы, необходимые для углубления нашего понимания этих ценностей и поддержания их на высоком уровне для поколений. Также будут освещены пути укрепления нашей национальной идентичности, сохранения нашей культуры и сохранения ее для будущих поколений.

Kalit So'zlar: Madaniy qadriyatlar, Ma'naviy qadriyatlar, Milliy identitet, Ta'lim, An'ana va urf-odatlar, Tarixiy yodgorliklar, Media va kommunikatsiya, Qadriyatlar transmissiyasi, Madaniy meros, Avlodlararo uzatish, Madaniy asrash strategiyalari

Keywords: Cultural values, Spiritual values, National identity, Education, Traditions and customs, Historical monuments, Media and communication, Values transmission, Cultural heritage, Intergenerational transmission, Cultural preservation strategies.

Ключевые слова: Культурные ценности, Духовные ценности, Национальная идентичность, Образование, Традиции и обычаи, Исторические памятники, СМИ и коммуникация, Трансляция ценностей, Культурное наследие, Передача из поколения в поколение, Стратегии сохранения культуры.

Madaniyat va qadriyatlar tushunchalari bir-biri bilan chambarchas bog'liq va insoniy tafakkur hamda ijtimoiy hayotning muhim tarkibiy qismlari hisoblanadi. Madaniyat, keng ma'noda, bir jamiyat yoki guruhning turmush tarzi, an'analari, san'at, urf-odatlarini, qonun va qoidalarini, til va kommunikatsiya usullarini, shuningdek, qarashlar va bilimlarni o'z ichiga olgan tizimdir. U insonlarning o'z muhitini qay tarzda tashkil etishini, o'zlarining o'ziga xosligini va o'zaro aloqalarini ifodalash shaklini belgilaydi. Qadriyatlar, esa shaxslar yoki jamiyatlar uchun muhim ahamiyatga ega bo'lgan asosiy e'tiqodlar, me'yorlar va ideallardir. Qadriyatlar insonlar o'zlarining harakatlarini va qarorlarini asoslangan moral mezonlar va ustuvorliklardir. Qadriyatlar jamiyatda o'zini tutish qoidalari va muomalani belgilaydi, hamda insonning o'zi va boshqalarga nisbatan qanday munosabatda bo'lishini ifodalaydi. Madaniyat va qadriyatlar har bir jamiyatga xos bo'lib, u yerdagi tarixiy, geografik, iqtisodiy va ijtimoiy shart-sharoitlar bilan chambarchas bog'liqdir. Jamiyatning madaniyati doimo o'sib boruvchi va o'zgaruvchan bo'lib, yangi avlodlar, ijtimoiy rivojlanish jarayonlari va globalizatsiya kabi omillar tomonidan shakllantiriladi. Madaniyat va qadriyatlar o'rtasidagi munosabatlar individual va kollektiv tajribalar orqali shakllanadi va har bir shaxsning identitetini, jamiyatdagi o'rnini va jamiyat bilan munosabatlarini belgilaydi. Ular insonlar qanday qilib dunyoni qabul qilishlarini, o'zaro munosabatlarda qanday qilib o'zlarini ifoda etishlarini va hayot yo'llarini qanday qilib tanlashlarini ta'sir qiladi.

[1] [2] [3]

Tarix davomida jamiyatning madaniy va ma'naviy qadriyatlari doimo o'zgarib turadi va bu jarayonlar har bir jamiyatning o'ziga xosligini belgilaydi. Madaniy va ma'naviy qadriyatlar jamiyatning tarixiy rivojlanish jarayonida shakllanadi va mazkur jarayonda insoniyatning ijtimoiy, intellektual va axloqiy miqyosida o'sishini aks ettiradi.

Madaniyatning Rivojlanishi

Madaniyat, ayniqsa, san'at, ilm-fan, din va til kabi sohalar orqali rivojlanadi. Insoniyat ongi darajasining yuksalishi, madaniy faoliyatning yangi shakllari bilan namoyon bo'ladi. San'at asarlari, falsafiy qarashlar va bilimlarning o'sishi bilan madaniyat ham boyib boradi. [4]

Ma’naviy Qadriyatlar

Ma’naviy qadriyatlar esa insonning ichki dunyosini boyitadi va unga hayotning mazmun-mohiyatini tushunishda yordam beradi. Insonlar o‘zaro munosabatlari, qarashlari va ijtimoiy xulq-atvorlari orqali ma’naviy qadriyatlarni shakllantirishadi va özlashtirishadi.

Garmonik Rivojlanish

Madaniy va ma’naviy qadriyatlarning tarixiy jarayondagi rivojlanishi jamiyatning garmonik taraqqiyotini ta’minlaydi, chunki bu qadriyatlar insonlarning axloqiy, ijtimoiy va intellektual rivojlanishiga asos soladi. Jamiyatning har bir davrida insonlar öz madaniyatlarini, urf-odatlarini, an’analarini va e’tiqodlarini qadrlash va bu qadriyatlarni rivojlantirish orqali öz tarixini yaratadi va kelajakka yo‘l ochadi.

Tarixiy jarayonlarda jamiyat madaniy va ma’naviy qadriyatlarni saqlab qolish va rivojlantirish orqali o‘z milliy identitetini mustahkamlaydi va kelgusi avlodlarga ötkazadi. Jamiyatning rivojida madaniy va ma’naviy qadriyatlar asosiy rol o‘ynaydi, chunki ular insonlarning dunyoqarashini, turmush tarzini va ma’naviy yetuklik darajasini ta’sir qiluvchi muhim omillardir. Madaniyat va ma’naviyat - har qanday jamiyatning ruhini o’zida mujassam etgan, milliy identitetning mustahkam poydevoridir. Ushbu maqolada madaniy va ma’naviy qadriyatlarimizni qanday saqlab qolish va kelajak avlodlarga yetkazish mumkinligi, shuningdek, bu borada qo‘llanilishi zarur bo‘lgan asosiy yondoshuvlar va metodlar ko‘rib chiqiladi. Jamiyatning turli jabhalarida madaniy va ma’naviy qadriyatlarimizni asrab-avaylash va rivojlantirish uchun amalga oshirilishi lozim bo‘lgan chora-tadbirlar tahlil qilinadi.

Bu tadbirlar orasida ta’lim sohasidagi yangiliklar, milliy san’at va an’analarimizni qo‘llab-quvvatlash, tarixiy yodgorliklarni asrash, bayram va marosimlarni nishonlash hamda media orqali qadriyatlarimizni targ‘ib qilish kabi yo‘nalishlar bor. Jamiyatning madaniy va ma’naviy qadriyatlarini saqlab qolish - bu faqat hukumat va ta’lim muassasalarining vazifasi emas, balki har bir fuqaroning ham mas’uliyatidir. Ta’lim, san’at va madaniyat sohalarida qilinadigan ishlar, oila va jamiyatdagi an’anaviy qiymatlarni qadrlash, bayram va marosimlarni o‘tkazish orqali madaniyatimizni asrab qolishimiz va uni kelgusi avlodlarga o‘tkazishimiz mumkin. Media va kommunikatsiyalar tizimi orqali madaniy qadriyatlarimizni ommalashtirish va targ‘ib qilish ham muhimdir. Xududiy va jahon miqyosida madaniyatimizni namoyish qilish orqali madaniyatimizni yanada boyitamiz va insoniy qadriyatlarni mustahkamlash yo‘lida ulkan qadam tashlaymiz.[7] [8]

Madaniy va manaviy qadriyatlarimizni saqlab qolish va rivojlantirish jamiyatning o‘zligini qadrlash va mustahkamlashda muhim ahamiyatga ega. Buni amalga oshirish uchun quyidagi chora-tadbirlar qo‘llanilishi mumkin:

1. Ta’lim va Tarbiya: Bolalarni va yoshlarni milliy madaniyat va qadriyatlarga hurmat ruhida tarbiyalash muhimdir. Maktablarda, universitetlarda va oilalarda ularga

madaniy va ma'naviy boyliklarimiz haqida bilim berish va ularning ahamiyatini tushuntirish kerak.

2. Merosni Asrash: Tarixiy yodgorliklarni, san'at asarlari va madaniy an'analarni asrash va ularni kelajak avlodlarga etkazish. Bu orqali tarixiy madaniyatimizning boyliklari saqlanib qoladi.

3. Jamiyatda Hurmat va Qadrlash Madaniyatini Shakllantirish: Kattalarning tajribasini, donoligini hurmat qilish va ularning jamiyatdagi o‘rnini e'tirof etish orqali madaniy va manaviy qadriyatlarini avloddan-avlodga o‘tkazish.

4. San'at va Adabiyotni Qo'llab-Quvvatlash: Milliy san'at va adabiyotni qo'llab-quvvatlash orqali madaniy qadriyatlarimizni boyitish va ularni keng tarqatish.

5. Bayramlar va Marosimlarni Nishonlash: Milliy bayramlar va an'anaviy marosimlarni katta e'tibor bilan nishonlash, bu orqali milliy madaniyatimizni namoyish etish va uni yoshlar orasida ommalashtirish.

6. Media va Kommunikatsiyalarni Foydalanish: Zamonaviy kommunikatsiya vositalari orqali madaniy va manaviy qadriyatlarimizni targ'ib qilish va ular haqida hikoya qilish.

7. Milliy Huviyatni Shakllantirish va Mustahkamlash: Fuqarolarda milliy huviyatni shakllantirish va mustahkamlash orqali madaniy va manaviy qadriyatlarimizning davomiylik kasb etishini ta'minlash. [6]

Xulosa: Madaniyat va qadriyatlar har bir jamiyatning asosiy tuzilmasini tashkil etadi va uning a'zolarining hayot tarzi, qarashlari va qadriyatlari orqali ifodalanadi. Madaniyat, jamiyatning an'analari, urf-odatlarini, san'at, tillari va boshqa ko'plab o'lchamlarini o'z ichiga oladi, qadriyatlar esa, shaxsiy va ijtimoiy muhim sanalgan me'yorlar va e'tiqodlarning to'plamidir. Bularga qo'shimcha ravishda, madaniyat hamda qadriyatlar o'zaro munosabatlarni shakllantirishda, jahonqarashni rivojlantirishda va jamiyatdagi o'zaro harakatlar mezonini belgilashda asosiy o'rin tutadi. Maqola so'ngida madaniy va ma'naviy qadriyatlarimizning ahamiyati, ularni saqlab qolish va kelajak avlodlarga yetkazishdagi dolzarblik muhokama qilinadi. Bu qadriyatlarimizni asrab-avaylash va yuksaltirish – bu nafaqat milliy merosimizni boyitish, balki jamiyatimizning ma'naviy barkamolligini ta'minlash uchun zarurdir.

Foydalanilgan adabiyot:

1. Kluckhohn, Clyde. "Culture and Behavior." New York: Free Press, 1962.
2. Geertz, Clifford. "The Interpretation of Cultures." New York: Basic Books, 1973.
3. Hofstede, Geert. "Culture's Consequences: International Differences in Work-Related Values." Beverly Hills CA: Sage Publications, 1984.
4. Ahmadov B., Karimov A. "Madaniyatshunoslik Asoslari", Toshkent: Fan va Texnologiya, 2018.

5. Sodiqov S. "Milliy Qadriyatlarning Zamondosh Davridagi Ahamiyati", Samarqand: Ma'naviyat, 2020.
6. Mirziyoyev M. "Madaniyat va Ma'naviyat: Milliy O'zligimiz Poydevori", Toshkent: O'zbekiston, 2017.
7. Niyozova D. "Tarix va Madaniyat: O'tganlarning Merosi, Kelajakning Asosi", Buxoro: Irfon, 2019.
8. Azimov A., Qodirova F. "Zamonaviy Jamiyatda Qadriyatlar Transmissiyasi", Namangan: Universitet Nashriyoti, 2021.